

O`SMIRLARDA SUITSID QILISH XULQ-ATVORINING
XUSUSIYATLARI

*Urganch tuman 12-son umumta`lim
maktabining amaliyotchi psixologi
Urazmetova Muyassar*

Kalit so'zlar: o'smir, suitsidqilish, suitsidqilishharakati, konflikt.

Annotatsiya: suitsid qilishxatti-harakati ko'p jihatdan ko'plab omillarga bog'liq: yosh, ijtimoiy muhit. Ammo rivojlanishning o'smirlik davrining o'ziga xos xususiyatlari shaxsning suitsid qilish xatti-harakatlarini va bu xatti-harakatning shaxs uchun ham, jamiyat uchun ham oqibatlarini belgilaydi.

Ключевые слова: подросток, суицид, суицидальное поведение, конфликт.

Аннотация: суицидальное поведение во многом зависит от многих факторов: возраст, социальное окружение. Но именно особенности подросткового периода развития определяют суицидальное поведение личности и последствия этого поведения, как для самого человека, так и для всего общества.

Keywords: adolescent, suicide, suicidal behavior, conflict.

Abstract: Suicidal behavior is largely depends on many factors: age, social environment. But the peculiarities of the teenage period of development determine the suicidal behaviour of the individual and the consequences of this behavior, both for the individual and for society.

Zamonaviy jamiyatning dolzarb muammolaridan biri bu yosh avlod o'rtasida o'suitsid qilishdir. Ko'pincha ular o'rta maktab o'quvchilari hisoblanadi.

O'smirlarning suitsid qilish muammolari bilan psixologlar A.G. Ambrumova, S.V. Borodin, A.S. Mixlin, Yu. M. Bubnov, N. V.Yaroshchenko va boshqalar shug`ullangan.

Suitsid - og'ir ruhiy buzilish holatida yoki ruhiy kasallik ta'sirida sodir etilgan o'z joniga qasd qilish holatidir. Bu o'tkir psixotravmatik vaziyatlar ta'sirida hayotdan o'zini o'zi yo'q qilishning ongli harakati bo'lib, bunda o'z hayoti eng oliy qadriyat sifatida o'z ma'nosini yo'qotadi [1].

O'smirlikning turli bosqichlarida - erta (12-14 yosh), o'rta (15-16 yosh) va undan katta (17-18 yosh) suitsid qilish xatti-harakatlarining shakllanishi va namoyon bo'lishining o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bu jarayon fiziologiya, psixologiyaning o'ziga xos xususiyatlari, shaxsiy va xulq-atvor individual fazilatlari bilan bog'liq.

A.E. Lichko o'smirlardagi suitsid qilish xatti-harakati ko'rgazmali, ta'sirchan va haqiqiy deb hisoblardi.

E.Shir o'smirlarning suitsid qilish xatti-harakatlarini ajratadi:

- chidab bo'lmas - talaffuzning ustunligi avtoagressiv komponent bilan tavsiflanadi;

-qasddan – suitsid qilish vaqti, joyi va usuliga nisbatan yaxshiroq va ehtiyotkorlik bilan rejalashtirilganligi bilan farqlanadi;

- impulsiv - to'satdan xarakterlanadi;

-ambivalent - avto-agressiv komponent va boshqalarga qaratilgan xatti-harakatlar, shuningdek, suitsid qilish usuliga nisbatan ambivalentlik amalga oshiriladi [4].

So'nggi o'n yilliklarda butun dunyoda suitsid qilishning haqiqiy epidemiyasi kuzatildi. Turli manbalarga ko'ra, har yili 40 dan 60 minggacha odam o'z joniga qasd qiladi.

Shuningdek, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mintaqaviy byurosi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda 11-16 yoshli odamlar o'rtasida suitsid qilish holatlari ikki baravar ko'paygan [3].

O'smirlardagi suitsidqilish xatti-harakati shu bilan izohlanadiki, bu yoshda hayotiy tajribaning yetishmasligi tufayli ular o'z hayotlarining maqsadini to'g'ri anglay olmaydilar. Shu bilan birga, suitsidqilish xatti-harakati bir vaqtning o'zida harakat qiluvchi bir nechta motivlar tufayli yuzaga kelishi mumkin, ular insonning

harakatlari va harakatlariga motivatsiya tizimini tashkil qiladi. Shaxsning faolligini belgilovchi harakatlantiruvchi hayotiy kuchi maqsaddir. Maqsad hayot jarayonida o'zgarishi, shakllanishi mumkin, lekin u mavjud bo'lishi kerak, aks holda hayot umidsiz bo'lib qoladi.

O'smirlarning suitsid qilish harakatlarining asosiy sababi 26% hollarda og'riqli holatlar (psixoz - 10%, chegara holatlari - 15%, somatik kasalliklar - 1%), 12% - og'ir oilaviy vaziyat, 18% - qiyin romantik vaziyat, 15% - tengdoshlari bilan nosog'lom munosabatlar, ayniqsa norasmiy guruhlarda, 8% - kattalar bilan nosog'lom munosabatlar, 7% - sodir etilgan huquqbuzarlik uchun javobgarlik va uyatdan qo'rqish, 5% - mastlik va giyohvand moddalarni iste'mol qilish, 9% da - boshqa, shu jumladan noma'lum sabablar.

Yoshlarda suitsid qilish xatti-harakatlarining sabablari sevgi mojarolari, ota-onalar bilan nizolar va maktabdagi muammolar o'rtasida taqsimlanadi.

Tugallangan suitsid qilish uchun eng xavfli yosh - 14-15 yosh. O'smirlarning suitsid qilishlari ko'proq tunda, yolg'izlik davrida amalga oshiriladi, bu ularning suitsid qilish niyatlarining haqiqatidan dalolat beradi. Ko'rgazmali shantaj suitsid qilish holatlaridagi qizlarda 3 baravar ko'p, o'g'il bolalar tomonidan esa haqiqiy suitsidsodir bo'ladi.

Ko'pincha, kattalar e'tibor bermaydigan kichik muammolar o'smir tomonidan fojiali deb qabul qilinishi va suitsid qilishga olib kelishi mumkin. Bu omil suitsid qiluvchi o'smirlarning shaxsiy xususiyatlarini aniqlashni qiyinlashtiradi. O'smirlarga xos bo'lgan tipik xususiyatlar kattalar uchun xavf omillari hisoblanadi. Suitsid qilish xulq-atvorining shakllanishiga hissa qo'shadigan o'spirinlarning shaxsiy xususiyati, bu yoshga xos bo'lgan, dunyodagi o'z o'rnini his qilishning ikki tomonlamaligini ta'kidlash kerak. Bir tomondan, o'smir endi bola emas - uning "kattalar" istaklari, qiziqishlari bor, boshqa tomondan, u mutlaqo kuchsiz va oilasiga to'liq qaramlikka ega. O'smirning o'zi allaqachon o'zini to'laqonli kattalar kabi his qiladi va ota-onalar, o'qituvchilar va kattalar uni tan olishni xohlamaydilar. Bu juda og'riqli holatdir.

Ba`zan ota-ona mexrsizligidan aziyat chekkan bola kurashib charchaydi: "Meni sevimaydi, kerak emasman, meni tinch qo'yinglar", degan ma`noda bola o'z

nochorligini ifodalay boshlaydi. Bunday oiladagi vaziyat juda og`ir bo`lib, bola o`zini yolg`izlikka maxkum etadi, xammadan qochadi, o`smirlar o`rtasida sodir bo`ladigan suitsid xolatlarining aksariyati ana shu psixologik vaziyatdan kelib chiqadi[5.116].

O'smirning suitsid qilishiga ko'pincha oiladagi uzoq muddatli ziddiyatli vaziyat sabab bo'ladi. Bu turdagi oilalarda tarbiyaning zolim uslubi, ko'rsatmalarni majburiy bajarish talablari hukm suradi, bu esa qaror qabul qilishda mustaqillikni shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Jazo shaklida o'z-o'zini hurmat qilish uchun og'riqli va o'smirning o'zini o'zi qadrlashini kamaytiradigan kamsituvchi bayonotlar qo'llaniladi. Yoshlarni hayotda ushlab turuvchi muhim va kuchli omillardan biri bu ularning ota-onalari bilan munosabatlaridir. Agar munosabatlar ishonchli asosda qurilgan bo'lsa, ota-ona bolaga sherik sifatida munosabatda bo'ladi, keyin bu holda himoya mexanizmlari shakllanadi. Ular o'smirni suitsidqilish harakatlaridan himoya qiladi. Suitsidqilish xavfi yuqori bo'lgan o'smirlar og'ir ijtimoiy muhit bilan tavsiflanadi: disfunktsiyali oila, yolg'izlik va tashlab ketish, yaqin kishiga va kattalarga ishonmaslik.

Suitsid qilish xatti-harakatlarining maktabga bog`liq sabablari o'qituvchilar va sinfdoshlar munosabatlari bilan bog'liq. Maktabda o'smirning muhim ijtimoiy ehtiyojlari shakllanadi. U uchun o'z-o'zini hurmat qilish zarurati, kattalarning ijobiy baholashi, muloqotga bo'lgan ehtiyojmuhim. O'qituvchining fikri guruhdagi tengdoshlari fikrini shakllanishiga ta`sir qilishi mumkin, past baholar esa sinfdagi o'quvchilar bilan munosabatlarini yaxshilashga yordam bermaydi [2].

Tengdoshlar bilan munosabatlar (ayniqsa, qarama-qarshi jins vakillari) o'smirlarda suitsid qilish xatti-harakatlarida muhim omil hisoblanadi. Bu munosabatlarning ahamiyatini tushuntirishdan biri boshqa odamga haddan tashqari qaramlikdir. Bu yoshda do'st yoki qiz do'sti bilan munosabatlar shunchalik muhim bo'ladiki, mehr-oqibatning har qanday sovishi kelajakdagi hayotni ma'nodan mahrum qiladigan yo'qotish sifatida qabul qilinadi.

Suitsid qilish xatti-harakatlarining oldini olishning eng muhim vazifasi xavf guruhini aniqlashdir. Suitsid qilish ehtimoli yuqori bo'lgan bolalar va o'smirlar

kontingentini tasniflash. U kattalarda kuzatilgan suitsid qilish holatlarining deyarli barcha variantlarini o'z ichiga oladi. Suitsid qilish xavfi yuqori bo'lgan bir qator qo'shimcha yosh guruhlari mavjud:

1. Bosh suyagi shikastlangan yoki erta yoshda miya infeksiyalari bilan kasallangan bolalar va o'smirlar.

2. Turli xil disgarmonik rivojlanish shakllari bo'lgan bolalar va o'smirlar - bunda zo'ravonlik namoyon bo'ladi.

3. Zanjir turiga ko'ra har xil turdagi xatti-harakatlarning og'ishlarini murakkablashtirishga moyil bo'lgan bolalar va o'smirlar. Xulq-atvorning intizomiy, axloqsiz shakllarining "zanjirlari" asotsial va antisotsialga aylanadi.

4. Yuqori axloqiy tamoyillar va muhabbat tuyg'ularini va jinsiy munosabatlarni idealizatsiya qilish tendentsiyalari bilan ajralib turadigan o'smirlar. O'ziga xos tarbiya, hayotiy tajribaning yetishmasligi, voqelik bilan to'qnashuvda voqelikni "kitobiy" idrok etish ularda depressiv reaksiyalarni keltirib chiqaradi.

Suitsid qilish xatti-harakatlarining asosiy sabablaridan biri bu hayotning ma'nosini yo'qotishdir. Ommaviy axborot vositalari, shu jumladan Internet, o'smirni hayotning mavjud qadriyatlarini xaosiga olib keladi, uni sevgi, oilaviy munosabatlar, baxt va do'stlikdagi noto'g'ri yo'llarga yo'naltiradi. Oila jamiyat instituti sifatida hozirgi vaqtda o'z qadrini yo'qotmoqda. O'smir o'z muammolari bilan bo'lgan, asosan pul topadigan, farzand tarbiyasi va muammolari bilan shug'ullanishga ulgurmaydigan oilabilan aloqa qilmaydi. Shu sababli, yaqindayirik shaharlar va megapolislarda o'smirlar o'z joniga qasd qilish holatlari tez-tez uchragan.

Hozirgi vaqtda o'smir shaxsini tarbiyalashga imkon qadar ko'proq e'tibor berish kerak.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Г.В.Акопов. Методы профилактики суицидального поведения. - Самара-Ульяновск, 2005.
2. Р.Арон.Этапы развития социологической мысли. -М.:Прогресс-Универс, 2005.

3. С.В.Бородин, А.С.Михлин. Мотивы и причины самоубийств/Актуальность проблемы суицидологии. - М.: Изд-во Московского НИИ психиатрии, 2008.
4. Я.И.Гилинский, П.И.Юнацкевич. Социологические и психолого-педагогические основы суицидологии. - СПб.: Медицинская пресса, 2009.
5. V.Karimova . “Oilapsixologiyasi” (darslik). Toshkent, 2007.